

AGĒNTŪRAS NOSTĀJA PAR IEKĻAUJOŠAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMĀM

Šajā dokumentā ir norādīta Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras nostāja par aģentūras dalībvalstu centieniem izveidot daudz iekļaujošākas izglītības sistēmas. Konkrētāk, tajā ir aprakstītas iekļaujošas izglītības sistēmu būtiskākās iezīmes, kas tiks izmantotas, lai vadītu aģentūras aktivitāšu attīstību un virzību vidējā un ilgtermiņā.

Dokumenta mērķis ir noteikt tagadnes un nākotnes uzskatus un veicināt diskusijas par aģentūras darbu un par to, kā aģentūra var atbalstīt valstu centienus izveidot daudz iekļaujošākas izglītības sistēmas. Tāpēc tas piedāvā plašāku ieskatu un atskaites punktu, ar ko tiks saskaņotas aģentūras darbības.

Dokumentā aprakstītā nostāja pilnībā atbilst Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī formulētām izglītības prioritātēm.

Pamata informācija, kas ievieto šajā dokumentā norādītās iekļaujošas izglītības sistēmu būtiskākās iezīmes plašākā Eiropas un starptautiskās politikas un prakses kontekstā, ir pieejama aģentūras tīmekļa vietnē:

[www.european-agency.org/about-us/who-we-are/
position-on-inclusive-education-systems](http://www.european-agency.org/about-us/who-we-are/position-on-inclusive-education-systems)

Iekļaujošas izglītības sistēmas

Visas Eiropas valstis ir apņēmušās izveidot daudz iekļaujošākas izglītības sistēmas. Tās veic šo uzdevumu atšķirīgi atbilstoši to pagātnes un tagadnes kontekstiem un vēsturei. Iekļaujošas izglītības sistēmas tiek uzskatītas par būtisku plašāku centienu nodrošināt sociāli iekļaujošākas sabiedrības, kam ētiski un politiski pievienojas visas valstis, daļu.

Saskaņā ar iekļaujošas izglītības sistēmu galīgo redzējumu visiem dažāda vecuma izglītojamajiem ir jānodrošina jēgpilnas, augstas kvalitātes izglītības iespējas vietējās sabiedrībās kopā ar to draugiem un vienaudžiem.

Lai šis redzējums īstenotos, iekļaujošu izglītības sistēmu *normatīvajam regulējumam* jābalstās uz pamata apņemšanos nodrošināt visu izglītojamo tiesību uz iekļaujošām un objektīvām izglītības iespējām ievērošanu.

Iekļaujošu izglītības sistēmu *politikai* ir jāsniedz skaidrs redzējums un koncepcija par iekļaujošu izglītību kā pieeju izglītošanās iespēju uzlabošanai visiem izglītojamajiem. Politikai skaidri jānorāda, ka par efektīvu iekļaujošas izglītības sistēmu ieviešanu ir atbildīgi visi izglītotāji, līderi un lēmumu pieņēmēji.

Iekļaujošas izglītības sistēmu struktūru un procedūru ieviešanas vadošajiem *darba principiem* jābūt objektivitātei, efektivitātei, lietderīgumam un sasniegumu uzlabošanai visām ieinteresētajām personām – izglītojamajiem, to vecākiem un ģimenes locekļiem, izglītības profesionāļiem, kopienu pārstāvjiem un lēmumu pieņēmējiem, piedāvājot augstas kvalitātes, pieejamas izglītības iespējas.

Nemot vērā šo redzējumu un sadarbojoties ar dalībvalstīm, aģentūra centīsies sniegt vadlīnijas par tādu iekļaujošas izglītības sistēmu izveidi, kas:

- Uzlabotu izglītojamo sniegumu, atzīstot un izmantojot to talantus un efektīvi apmierinot to individuālās izglītības vajadzības un intereses. Aģentūras izpratne par uzlabotu izglītojamo sniegumu ietver visa veida personīgos, sociālos un akadēmiskos ieguvumus, kas atsevišķam izglītojamajam ir svarīgi īstermiņā, bet uzlabo tā izredzes ilgtermiņā.
- Pārliecinieties, ka visas ieinteresētās personas augstu vērtē daudzveidību. Šo principu jāievieš, aktīvi iesaistot ieinteresētās personas dialogā un nodrošinot tām atbalstu, tā ļaujot sniegt savu individuālo un kolektīvo ieguldījumu piekļuves izglītībai paplašināšanā un taisnīguma uzlabošanā, dodot visiem izglītojamajiem iespēju pilnībā izmantot savu potenciālu.
- Pārliecinieties, ka ir pieejama elastīga pakalpojumu un resursu plūsma, kas sniedz atbalstu visu ieinteresēto personu apmācībai individuālā un organizāciju līmenī.

- Pārliecinieties, ka efektīva atbalsta plūsma iekļaujošas izglītības sistēmās ietver personalizētu pieeju mācībām, iesaistot visus izglītojamos un sniedzot atbalstu to aktīvai līdzdalībai mācību procesā. Tas ietver uz izglītojamo centrētas izglītības programmas un vērtēšanas ietvaru izstrādi, elastīgu apmācību un nepārtrauktas profesionālās attīstības iespējas visiem izglītotājiem, skolu vadītājiem un lēmumu pieņēmējiem un saskaņotus pārvaldības procesus visos sistēmas līmeņos.
- Uzlabojiet kopējo sistēmas sniegumu, iznākumus un rezultātus, ļaujot visām ieinteresētajām personām efektīvi formulēt to attieksmi un uzskatus un veidot zināšanas, izpratni, prasmes un uzvedību, kas atbilst iekļaujošas izglītības sistēmas mērķiem un principiem.
- Darbojieties kā mācību sistēmas, kas virzās uz nepārtrauktu uzlabošanu un struktūru un procesu saskaņošanu, veidojot visu ieinteresēto personu spēju sistemātiski izvērtēt savus sasniegumus un izmantot šo izvērtējumu, lai uzlabotu un attīstītu kopējo darbu savu kopīgo mērķu sasniegšanai.